

ETILENGLIKOL ASOSIDAGI ANTIFRIZLARNI REGENERATSIYA QILISHNING DOLZARBLIGI VA EKOLOGIK HAMDA TEXNOLOGIK JIHATLARI TAHLILI

Ayrapetov Dmitriy Alekseyevich

“Transport energetik qurilmalari” kafedrası assistenti
Toshkent Davlat transport universiteti
O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri
E-mail: ayrapetov92@mail.ru

Xakimov Rovshan Muminovich

texnika fanlari nomzodi, professor
“Avtomobilsozlik va ishlab chiqarish muhandisligi” kafedrası
Toshkent davlat transport universiteti
O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri
E-mail: hakimov-ravshan@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20048535>

Annotatsiya

Mazkur ishda etilenglikolning jahon sanoati va transport sohasida qo‘llanilish ko‘lami ko‘rib chiqilgan hamda ishlatilgan antifrizlar bilan muomala qilish muammosining dolzarbligi asoslab berilgan. Turli mamlakatlarda sovituvchi suyuqliklarni yig‘ish, qayta ishlash va regeneratsiya qilish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Antifrizlar bilan noto‘g‘ri muomala qilishning ekologik oqibatlarini va ularning atrof-muhitga ta‘siriga alohida e‘tibor qaratilgan. Regeneratsiya texnologiyalarini rivojlantirish ekologik yuklamani kamaytirish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi istiqbolli yo‘nalish ekanligi ko‘rsatib berilgan.

Аннотация

В работе рассмотрены масштабы использования этиленгликоля в мировой промышленности и транспортной сфере, а также обоснована актуальность проблемы обращения с отработанными антифризами. Проанализированы современные подходы к сбору, переработке и регенерации охлаждающих жидкостей в различных странах. Особое внимание уделено экологическим последствиям нерационального обращения с антифризами и их влиянию на окружающую среду. Показано, что развитие технологий регенерации является перспективным направлением, позволяющим снизить экологическую нагрузку и повысить эффективность использования ресурсов.

Abstract

This paper examines the scale of ethylene glycol usage in global industry and the transportation sector, and substantiates the relevance of the problem of

handling waste antifreezes. Modern approaches to the collection, recycling, and regeneration of cooling liquids in different countries are analyzed. Particular attention is paid to the environmental consequences of improper antifreeze management and its impact on the environment. It is shown that the development of regeneration technologies is a promising direction that can reduce environmental impact and improve resource efficiency.

Kalit so'zlar: etilenglikol, antifriz, regeneratsiya, sovituvchi suyuqliklar, ekologik xavfsizlik, chiqindilarni utilizatsiya qilish, qayta ishlash, resurslarni tejash, atrof-muhitning ifloslanishi

Ключевые слова: этиленгликоль, антифриз, регенерация, охлаждающие жидкости, экологическая безопасность, утилизация отходов, переработка, ресурсосбережение, загрязнение окружающей среды

Keywords: ethylene glycol, antifreeze, regeneration, cooling liquids, environmental safety, waste disposal, recycling, resource conservation, environmental pollution

So'nggi yillarda etilenglikolning sanoat va transport sohasida qo'llanilishi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Bu holat polimer materiallar ishlab chiqarish hajmining kengayishi hamda sovituvchi suyuqliklarga bo'lgan talabning ortishi bilan izohlanadi. Zamonaviy baholashlarga ko'ra, etilenglikolning jahon bozori o'nlab million tonnani tashkil etib, uning izchil rivojlanishi turli iqtisodiyot tarmoqlarida muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi [1, 2].

Etilenglikolning muhim qismi transport va energetik qurilmalar sovitish tizimlarida qo'llaniladigan antifrizlar va issiqlik tashuvchilar tarkibida ishlatiladi. Avtomobil parkining o'sishi sharoitida bu esa sezilarli hajmdagi ishlatilgan sovituvchi suyuqliklarning to'planishiga olib keladi va ularni oqilona boshqarish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, qator mamlakatlarda, jumladan MDH davlatlari va O'zbekiston Respublikasida antifrizlarni yig'ish va regeneratsiya qilish jarayonlari yetarli darajada rivojlanmagan hamda tizimli xarakterga ega emas [3].

Yevropa va AQSh davlatlaridan farqli ravishda, bu hududlarda qayta ishlashning yopiq siklli tizimlari keng joriy etilgan bo'lib, regeneratsiya darajasi 80–90 % ga yetadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa etilenglikolni qayta foydalanish uchun samarali infratuzilmaning mavjud emasligi resurslardan noo'rin foydalanish va ekologik yuklamaning ortishiga olib kelmoqda [4].

Muammoning dolzarbligini yanada oshiruvchi omil — etilenglikolning zaharliligi hisoblanadi. Atrof-muhitga tushgan ishlatilgan antifrizlar tuproq va suv

resurslarini ifloslantirishi hamda tirik organizmlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, etilenglikolning biokimyoviy parchalanish jarayonlari kislorod sarfi bilan kechib, suv ekotizimlarida ekologik muvozanatning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin [5].

Shu munosabat bilan, ishlatilgan antifrizlarni regeneratsiya qilishning samarali va texnologik jihatdan qulay usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bunday yondashuv sovituvchi suyuqliklarning ekspluatatsion xususiyatlarini tiklash hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi [6, 7].

Etilenglikolning jahon miqyosida keng qo'llanilishi ishlatilgan antifrizlar bilan muomala qilish muammosining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Zamonaviy bozor ma'lumotlariga ko'ra, etilenglikolning global bozori 2024-yilda 36,5 mln tonnadan ortiqni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda 41,34 mln tonnaga yetishi, 2030-yilga kelib esa 53,83 mln tonnagacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, 2024-yilda etilenglikolning umumiy ishlab chiqarish quvvati 58 mln tonnadan oshgan. Etilenglikolning asosiy qismi poliestер tolalar va PET materiallar ishlab chiqarishda qo'llanilsa-da, uning muhim ulushi antifrizlar, issiqlik tashuvchilar va boshqa texnik suyuqliklar tarkibida ham keng qo'llaniladi [8, 9].

Ethylene Glycol Market
Market Size in Million Tons
CAGR 5.42%

1-rasm — Etilenglikolning jahon bozori hajmi dinamikasi (2025–2030 yy., mln tonna)

O'zbekiston Respublikasi uchun ham etilenglikol asosidagi suyuqliklar bilan muomala qilish muammosi dolzarb hisoblanadi. WITS/UN Comtrade ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga etilenglikol importi 2021-yilda 5,50 ming tonnani, 2023-yilda 17,03 ming tonnani va 2024-yilda taxminan 11,21 ming

tonnani tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichlar etilenglikol va uning asosidagi mahsulotlarga, jumladan sovituvchi suyuqliklar va antifrizlarga ichki talab barqaror ekanligini ko'rsatadi.

Baholashlarga ko'ra, antifrizlarni qayta ishlash xizmatlari bozori hajmi 2024-yilda taxminan 2,6 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2033-yilga kelib 4,9 mlrd AQSh dollarigacha yetishi kutilmoqda, bunda 2025–2033 yillar oralig'ida o'sish sur'ati yiliga o'rtacha 7,6 % ni tashkil etadi.

Shu bilan birga, ochiq manbalarda O'zbekiston Respublikasida yig'iladigan, regeneratsiya qilinadigan yoki zararsizlantiriladigan ishlatilgan antifrizlar miqdori bo'yicha tizimlashtirilgan ma'lumotlar mavjud emas. Bu esa, ayniqsa avtotransport korxonalari, servis tashkilotlari va yo'l qurilish texnikasi bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun sovituvchi suyuqliklarni mahalliy sharoitda regeneratsiya qilishning ilmiy asoslangan va texnologik jihatdan qulay usullarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Yevropa va AQSh davlatlaridan farqli ravishda, bu mamlakatlarda antifrizlarni regeneratsiya qilish yopiq texnologik sikllar asosida amalga oshiriladi va uning darajasi 80–90 % ga yetadi. MDH davlatlari va O'zbekiston Respublikasida esa ishlatilgan sovituvchi suyuqliklarni yig'ish, regeneratsiya qilish va qayta foydalanish jarayonlari cheklangan hamda tizimli emas, bu esa etilenglikoldan samarasiz foydalanishga va ekologik yuklamaning ortishiga olib keladi (1-jadval).

Sovituvchi suyuqliklarni regeneratsiya qilish texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarbligini asoslash uchun, ishlatilgan antifrizlar bilan noto'g'ri muomala qilishning ekologik va iqtisodiy oqibatlarini hamda ularni regeneratsiya qilishning afzalliklarini ko'rib chiqish zarur.

1 - jadval

Antifrizlar bilan muomala qilish bo'yicha xalqaro amaliyot

Mintaqa	Regeneratsiya darajasi	Yondashuv	Natija
Yevropa	80–90%	Yopiq sikl	Minimal chiqindilar
AQSh	yuqori	Markazlashtirilgan qayta ishlash	Qayta foydalanish
MDH	past	Mahalliy yechimlar	Barqaror emas natija
O'zbekiston	juda past	Amalda tizim mavjud emas	Ekologik xavflar

Mazkur muammoning ekologik ahamiyati etilenglikolning zaharliligi bilan belgilanadi. CDC/ATSDR ma'lumotlariga ko'ra, etilenglikolning toksik ta'sir ko'rsatishining eng keng tarqalgan yo'li — antifrizning tasodifan yoki qasddan ichga qabul qilinishidir; AQShda har yili bunday zaharlanishlarning minglab holatlari qayd etiladi. Bundan tashqari, CDC ma'lumotlariga ko'ra, AQShda etilenglikol bilan zaharlanish oqibatida yuzaga keladigan o'lim holatlari soni yiliga 60 taga yetishi mumkin (2-jadval) [10,11].

ATSDR ma'lumotlariga muvofiq, etilenglikol yuqori darajada zaharlilik xususiyatiga ega bo'lib, uning o'limga olib keluvchi doza miqdori taxminan 1,4–1,6 g/kg tana massasini tashkil etadi. Shu bilan birga, moddaning 100–150 ml miqdori ham kattalar uchun o'limga olib kelishi mumkin. Zaharlanish 24–72 soat davomida rivojlanib, markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir tizimi hamda buyraklarning zararlanishi bilan kechadi [11].

Atrof-muhitda etilenglikol bir necha kundan bir necha haftagacha saqlanib qolishi mumkin, bu esa uning tuproq va suv havzalariga katta hajmda tushishi natijasida ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelishi ehtimolini oshiradi.

2 – jadval

Antifrizlar bilan noto'g'ri muomala qilishning ekologik oqibatlari

Ta'sir omili	Jarayon	Oqibatlar	Muammo ko'lami
Tuproqqa quyish	Etilenglikolning infiltratsiyasi	Yer osti suvlarining ifloslanishi	Lokal (mintaqaviy)
Kanalizatsiyaga tashlash	Suv havzalariga tushishi	Gidrobiontlar uchun zaharlilik	O'rta–yuqori
Etilenglikolning parchalanishi	Biokimyoviy oksidlanish	Kislorod sarfi (BOD)	Suvda O ₂ tanqisligi
Korroziya mahsulotlari	Metallarning (Fe, Cu, Al) to'planishi	Ikkilamchi ifloslanish	Kumulativ ta'sir
Qo'shimchalar (ingibitorlar)	Kimyoviy ta'sir	Mikroorganizmlar uchun zaharlilik	Uzoq muddatli ta'sir

Etilenglikolning katta hajmda iste'mol qilinishi, ishlatilgan sovutuvchi suyuqliklarning zaharliligi hamda ularni regeneratsiya qilish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi antifrizlarning ekspluatatsion xususiyatlarini tiklashga qaratilgan samarali, qulay va ekologik xavfsiz usullarni ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan, ishlatilgan antifrizlarni ko'p

bosqichli regeneratsiya qilish hamda tiklangan sovituvchi suyuqliklarni qayta foydalanishga yo'naltirilgan tadqiqotlar texnik va ekologik jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, etilenglikoldan foydalanish hajmining ortishi va ishlatilgan antifrizlarning to'planishi muhim ilmiy-texnik hamda ekologik muammoni yuzaga keltirmoqda. Sovituvchi suyuqliklarni yig'ish va qayta ishlash tizimlari yetarli darajada rivojlanmagan sharoitda, ayniqsa MDH davlatlari va O'zbekiston Respublikasida, resurslardan noo'rin foydalanish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirning ortishi kuzatilmoqda.

Aniqlanishicha, antifrizlarni samarali regeneratsiya qilish ularni utilizatsiya qilish bilan bog'liq ekologik xavflarni sezilarli darajada kamaytirish bilan birga, qimmatli komponentlardan qayta foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, sovituvchi suyuqliklarning ekspluatatsion xususiyatlarini tiklashga qaratilgan oddiy va texnologik jihatdan qulay usullarni joriy etish avtotransport va servis korxonalarini uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Shunday qilib, antifrizlarni regeneratsiya qilish texnologiyalarini rivojlantirish va amaliyotga joriy etish resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash, ekologik yuklamani kamaytirish hamda ekspluatatsion materiallar bilan muomala qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Zhang Y., Li X. Global ethylene glycol market trends and applications // Chemical Engineering Journal. – 2021. – Vol. 420.
- 2.Singh R., Kumar S. Production and industrial use of ethylene glycol // Polymer Testing. – 2020. – Vol. 85.
- 3.Иванов А.С., Петров В.В. Проблемы утилизации и регенерации охлаждающих жидкостей // Химия и технология топлив и масел. – 2019. – №3. – С. 45–49.
- 4.Chen L., Zhao H. Recycling technologies for automotive fluids // Journal of Cleaner Production. – 2022. – Vol. 330.
- 5.Wang J., Liu Y. Environmental impact of ethylene glycol disposal // Environmental Science and Pollution Research. – 2021. – Vol. 28.
- 6.Смирнов И.В., Кузнецов Д.А. Оценка эффективности восстановления антифризов // Вестник машиностроения. – 2020. – №6. – С. 52–56.
- 7.Kumar A., Verma P. Thermal performance of regenerated coolants // Applied Thermal Engineering. – 2018. – Vol. 135.

8.Ethylene Oxide And Ethylene Glycol Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (Ethylene Oxide,Ethylene Glycol), By Application (Polyester Films,Fibers,PET Resins), Regional Insights and Forecast to 2033
<https://www.marketreportsworld.com/market-reports/ethylene-oxide-and-ethylene-glycol-market-14715696>

9.GLOBAL ETHYLENE GLYCOL MARKET. TRENDS AND FORECAST (2025 - 2030)
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ethylene-glycol-market>

10.TOXICOLOGICAL PROFILE FOR ETHYLENE GLYCOL U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry November 2010
<https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp96.pdf>

11.What Are the Toxicological Effects of Ethylene Glycol Poisoning?
https://archive.cdc.gov/www_atsdr_cdc_gov/csem/ethylene-propylene-glycol/toxicological_effects.html?

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

